

**O‘QUVCHILARNING MATEMATIK SAVODXONLIGINI
BAHOLASH BO‘YICHA XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARNI
JORIY ETISH IMKONIYATLARI**

*Haydarova Shaxnoza Azamatovna
Oriental universiteti magistranti.*

Annotatsiya. Maqolada milliy ta’lim standartlarini xalqaro tadqiqotlarni hisobga olgan holda modernizatsiya qilish, o‘quv dasturlari mazmunini ixchamlashtirish va o‘quvchilarning haqqoniy o‘quv natijalariga mos keluvchi baholashning yagona topshiriqlar bazasini yaratish – O‘zbekiston Respublikasida maktab matematika ta’limini rivojlantirishning asosiy vazifalari sifatida ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: milliy ta’lim standartlari, maktab matematika ta’limi, o‘quv dasturi, baholash tizimi, PISA, TIMSS, xalqaro tadqiqotlar.

Резюме. В статье указаны, что основными задачами развития школьного математического образования Республики Узбекистан являются модернизация национальных образовательных стандартов с учетом международных исследований, упрощение содержания учебных программ на всех уровнях, а также создание единой базы заданий оценки, отвечающие действительным результатам обучения.

Ключевые слова: национальные образовательные стандарты, школьное математическое образование, учебные программа, система оценки, PISA, TIMSS, международные исследования.

Abstract. This article indicates that the main tasks for the development of school mathematical education in the Republic of Uzbekistan are the modernization of national educational standards, taking into account international research program, the simplification of the content of curricula at all levels, as well as the creation of a unified base of assessment tasks that correspond to actual learning outcomes.

Keywords: national educational standards, school mathematical education, curriculum, assessment systems, PISA, TIMSS, international research program.

Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishi yosh avlodning o‘zgaruvchan dunyoda raqobatbardosh bo‘lishi fanlarni mukammal egallashni taqozo etadi, bu esa ta’lim tizimiga, jumladan, matematikani o‘qitishga xalqaro tajriba va andozalarni hamda zamonaviy innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali ta’minlanadi.

Matematika fanini o‘qitishdan ko‘zlangan zamonaviy maqsad va vazifalar:

- o‘quvchilarda kundalik faoliyatda qo‘llash, fanlarni o‘rganish va ta’lim olishni davom ettirish uchun zarur bo‘lgan matematik bilim va ko‘nikmalar tizimini shakllantirish va rivojlantirish;

- jadal taraqqiy etayotgan jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yurita oladigan, aniq va ravshan, tanqidiy hamda mantiqiy fikrlay oladigan shaxsni shakllantirish;

- milliy, ma’naviy va madaniy merosni qadrlash, tabiiy-moddiy resurslardan oqilona foydalanish va asrab avaylash, matematik madaniyatni umumbashariy madaniyatning tarkibiy qismi sifatida tarbiyalashdan iborat.

Matematik ta'limni rivojlantirishning asosiy vazifalari milliy ta'lim standartlarini yangilash, barcha bosqichlarda matematika ta'limi bo'yicha o'quv dasturlari mazmunini soddalashtirishdan iborat. O'rta umumiy matematik ta'lim har bir o'quvchiga jamiyatda muvaffaqiyatli hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan matematik bilimlar darajasiga erishish imkoniyatini berishi hamda erishib bo'ladigan darajada intellektual faoliyatini rivojlantirishni ta'minlashi kerak.

Hozirda matematika fanini nazariylashtirgan holda o'qitishga, o'quvchilarga tayyor o'quv materiallarini berishga asoslangan yondashishdan ma'lum darajada voz kechib, o'quvchining kundalik hayotida matematik bilimlarni tatbiq eta olish salohiyatini shakllantirish va uni rivojlantirishga erishish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini namoyon qilish va faollashtirishga e'tiborni kuchaytirishimiz lozim bo'ladi.

Matematik savodxonlikni baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlar.

PISA – o'quvchilar yutuqlarini baholash xalqaro dasturi tadqiqotlari OECD – Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan 1999-yil tashkil qilingan. U 15 yoshli o'quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonlik, matematik savodxonlik hamda o'qish savodxonligi yo'nalishlari bo'yicha baholashga qaratilgan bo'lib, 2000-yildan buyon o'tkazilib kelinmoqda.

PISA tadqiqotlari natijalariga ko'ra:

– aksariyat o'quvchilar XXI asrda yashashga tayyor emaslar, ya'ni zamonaviy jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiqqan kompetensiyalariga to'liq ega emaslar;

– maktab ta'limi ko'p jihatdan bu kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilmagan;

– o'quvchilar egallagan bilim va ko'nikmalarini qayerda ishlatilishini bilishmaydi;

– hali ham ko'p maktablarda eskicha usullarda ta'lim berilayapti, ya'ni tayyor bilimlar berilayapti. Aslida maktab o'quvchilarini "o'rganishga o'rgatishi" lozim, ya'ni mustaqil bilim olishga o'rgatishi kerak bo'ladi;

– darsliklar va undagi o'quv topshiriqlari mazmuni ham bunday vazifani to'liq bajarishga mo'ljallanmagan.

PISA tadqiqotlarida matematik savodxonlik quyidagicha talqin qilinadi: Matematik savodxonlik – bu shaxsning turli hayotiy vaziyatlarda muammoni matematika yordamida ifodalay olish, muammoni yechishda matematikani qo'llay olish va olingan natijalardan muammoning yechimini tushuntirishda foydalana olish qobiliyatidir. U tabiat va janiyatda duch kelinadigan hodisalarini matematik belgi va timsollar bilan ifodalash, ularni tushuntirish va bashorat qilishda matematik mulohaza yuritish, matematikaga oid tushunchalar, algoritmlar, faktlar va uskunalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. U har bir kishiga matematikaning olamni tushunishda tutgan o'rnini va ahamiyatini anglashga hamda asosli mulohazalar yuritish orqali maqbul qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) dasturini Ta'limiy yutuqlarni baholash xalqaro uyushmasi (IEA) tomonidan tashkil etilgan bo'lib, u maktabda matematika va tabiiy fanlar ta'lim sifatining xalqaro monitoringi bilan shug'ullanadi.

Ushbu tadqiqot 4- va 8-sinf o'quvchilarini turli davlatlarda matematika va tabiiy fanlardan bilimlarining darajasi va sifatini solishtirishga hamda milliy ta'lim tizimidagi farqlarni aniqlashga ko'maklashadi. TIMSS–2023 baholash tadqiqoti ilk marta to'liq raqamli baholash formatida o'tkaziladi va barcha test topshiriqlari yangi bo'ladi.

Xalqaro tadqiqotlarda duch kelishi mumkin bo'lgan muammolar.

Xalqaro tadqiqotlarda matematik savodxonlikni baholashda mamlakatimiz o'quvchilari quyidagi muammolarga duch kelishi mumkin:

- darsliklarda xalqaro tadqiqotlar topshiriqlariga o'xshash masalalarning kamligi sababli ularning natijalari past bo'lishi mumkin;

- xalqaro tadqiqotlar topshiriqlarida berilgan muammolarni hal qilish usuli haqida ko'rsatmalar yo'q;

- xalqaro tadqiqotlar topshiriqlari turli (matnli, rasmi, diagramma, jadval va grafiklari kabi) shakllarda taklif qilinadi va ularni matematik tilga o'girish va yechim topilgandan so'ng uni yana real sharoit bilan bog'lab baholash va sharhlash talab qilinadi;

- darslikda hayotiy real vaziyatlarga bog'liq masalalar yetarli emas;

- xalqaro tadqiqotlar topshiriqlarida juda ko'p matnli ma'lumotlarning borligi – masalani tushunish va uni yechishni yana og'irlashtiradi;

- ma'lumot matn, raqam va tasvirli shakllarda taqdim etiladi hamda masalani yechish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar matnning turli qismlaridan olinishi kerak bo'ladi;

- maktablarda matematika fani o'quv dasturi xalqaro tadqiqotlar dasturi mazmuni va ketma-ketligidan farq qiladi;

- xalqaro tadqiqotlar topshiriqlarining berilishi va unga javob berishning o'zgachaligi ham o'quvchilarda ma'lum qiyinchiliklarni tug'diradi;

- sinovning kompyuter asosida o'tkazilishi esa kompyuterda ishlash va ba'zi maxsus ilovalardan foydalanish ko'nikmalarini ham talab etadi;

- ba'zi intraktiv topshiriqlarni bajarish oldindan bunday topshiriqlar bilan tanish bo'lish va kompyuterda ishlash ko'nikmalarining shakllanganligiga ham bog'liq bo'ladi.

Xalqaro tadqiqotlar sinovlari asosan kompyuter yordamida o'tkaziladi va baholanadi.

Kompyuter yordamida baholash quyidagi qo'shimcha imkoniyatlarni yaratadi:

- topshiriqlarni yangi dinamik (harakatli) formatlarda taqdim qilish;

- hayotiy vaziyatlar haqidagi katta hajmdagi real ma'lumotlarni taqdim qilish;

- o'quvchilar o'zgaruvchan qiymatlarni o'zgartirish orqali o'rganishlari mumkin bo'lgan matematik modellar yoki simulyatsiyalarni yaratish;

- adaptiv (moslashuvchan) baholash.

Shuningdek, TIMSS-2023 baholash tadqiqoti ilk marta to'liq raqamli baholash formatida o'tkaziladi va barcha test topshiriqlari yangi bo'ladi. Kompyuter yordamida beriladigan test topshiriqlariga javob berishda quyidagi raqamli moslamalardan foydalaniladi:

- siljitib joylashtirish moslamasi;

- to'rtta asosiy amallar (+, -, x, ÷), manfiylik belgisi, kvadrat ildiz va kasrni kiritish tugmalaridan iborat ekran kalkulyatori (sodda matematik formulalarni yozish moslamasi);

- uzunlikni o'lchashga doir masalalarda ishlatiladigan ekranga joylashtirilgan chizg'ich moslamasi;

- nuqta, kesma va to'g'ri chiziq chizish yoki o'chirish uchun qalam va o'chirg'ich moslamasi;

- darchadan maqbul javobni tanlash moslamasi.

Shu bilan birga, raqamli baholash formatiga o'tish kompyuter savodxonligi bilan bog'liq qator muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Shu bois, o'quvchilarning quyidagi AKT va kompyuterda ishlash ko'nikmalariga ham e'tibor qaratish lozim bo'ladi:

- matnni terish va kompyuterda joylashtirilgan kalkulyator yordamida matematik

ifodalarni (kasr, daraja, ildiz kabi belgilarni) terish;

– berilgan ma'lumotlar asosida jadval, diagramma (ustunli va doiraviy), sxema, grafiklarni qurish;

– obyektlarni burish, ko'chirish va akslantirish;

– funksiyalar grafiklarini qurish, tayyor grafiklaridan foydalanish;

– ma'lumotlarni saralash (tartiblash), samarali saralash usullarini qo'llash;

– kompyuter ekranidagi chizg'ch, o'chirg'ich kabi virtual asboblaridan foydalanish;

– kompyuterning dialogli oynasi va "sichqoncha"dan foydalanib, tasvirlarning shaklini o'zgartirish.

Xalqaro tadqiqotlarga tayyorlanishni tashkil qilish bo'yicha tavsiyalar.

Xalqaro tadqiqotlarga tayyorlanish ishlarini tashkil qilishda kelajakda quyidagi jihatlar e'tibor qaratilishini tavsiya qilamiz:

1. Barcha tadqiqot yo'nalishlari doirasidagi umumta'lim fanlari o'qituvchilarining maqsadli malakasini oshirish, xalqaro tadqiqotlar bilan tanishtirish;

2. Topshiriqlar mazmuni va tuzilishi haqida ma'lumot berish, ularni tahlil qilishga qaratilgan seminar-treninglar tashkil qilish;

3. Seminar qatnashchilarini tegishli o'quv materiallari bilan ta'minlash, turli o'quv-uslubiy adabiyotlarni chop ettirib, joylarga yetkazish;

4. Matematika fani o'qituvchilarini nafaqat matematik savodxonlik bo'yicha balki kreativ fikrlash bo'yicha ham tadqiqotlarni o'tkazishga tayyorlash;

5. O'quvchilar uchun "Xalqaro tadqiqotlarga tayyorlanamiz" deb nomlangan fakultativ kurslarni tashkil qilish;

6. Xalqaro tadqiqotlarga tayyorlanishga tayanch maktab sifatida belgilangan maktablarning faoliyatini tashkil qilish va ularga har tomonlama uslubiy yordam ko'rsatish;

7. Onlayn maslahat olish imkoniyatlarini yaratish va o'quvchilar uchun trenajer simulyator dasturiy vositalarni ishlab chiqish.

Xulosa o'rnida.

Shak-shubha yo'qki, matematik ta'limning yangi mazmuni PISA, TIMSS kabi xalqaro tadqiqotlarning amaliy topshiriqlari va matematik savodxonlikni baholash bo'yicha vazifalarini o'z ichiga olishi kerak. Tadqiqotlar natijalariga asoslangan holda matematika fanini o'qitishga xalqaro baholash dasturlarining mazmuni, baholash me'zonlari va mexanizmlari mahalliy sharoitdan kelib chiqqan holda joriy etilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, maktab o'quvchilarining bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini monitoring qilish va baholashning yangi tizimini joriy qilishda xalqaro baholash dasturlari tajribasini hisobga olgan holda, o'quvchilarning haqqoniy o'quv natijalariga mos keluvchi baholashning yagona topshiriqlar bazasini yaratish lozim bo'ladi.

Xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish:

– mamalakatimizning dunyodagi nufuzini va investitsion jozibadorligini oshirishga imkon beradi;

– tadqiqotlar natijalari mamlakatdagi ta'lim sifati va uning xalqaro standartlarga mosligi haqida xulosalar chiqarishga imkon beradi;

– milliy ta'lim tizimini isloh qilish, ta'lim mazmunini, pedagog kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish dasturlarini takomillashtirishga yordam beradi;

– darsliklarning yangi avlodini yaratishga asos bo'ladi;

– ta'lim sohasidagi milliy tadqiqotlarni sifatli o'tkazishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi;

- xalqaro standartlar darajasida milliy baholash tizimini yaratish imkonini beradi;
- milliy monitoring tadqiqotlarini o‘tkazish madaniyati rivojlanadi, ta’lim sifatini baholashning xalqaro standartlarga moslashuviga olib keladi;
- milliy baholash nazorat materiallarini xalqaro standartlar darajasida ishlab chiqish imkonini beradi.

Yuqorida keltirilgan matematika ta’limi sohasidagi vazifalarni izchil amalga oshirilishi – matematika fanini o‘qitishni yangi bosqichga ko‘tarishni ta’minlaydi, bu esa o‘z navbatida boshqa fanlarni ham o‘qitishni takomillashtirish va rivojlantirishni jadallashtirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Ismailov, B.Xaydarov, N.Karimov, Sh.Ismailov, Xalqaro tadqiqotlarda o‘quvchilarning matematik savodxonligini baholash (metodik qo‘llanma). Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. – Toshkent, 2019-yil. – 112 bet.
2. Ina V.S. Mullis va Michael O. Martin, TIMSS 2019 baholash qamrov doirasi, qo‘llanma, Toshkent: “Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining matbaa bo‘limi”, 2021-yil. 66 bet.
3. Carnoy M., Khavenson T., Ivanova A. Using TIMSS and PISA results to inform educational policy: a study of Russia and its neighbors //Compare: A Journal of Comparative and International Education. – 2015. – T. 45. – №. 2. – C. 248-271.
4. PISA 2021 Mathematics Framework, 45th meeting of the PISA Governing Board, 23-25 April 2018 Stockholm, Sweden.
5. PISA Mathematics in 2021, An analysis of the center for curriculum redesign (CCR), 2016.